

PARA UMA CRÍTICA À FÓRMULA DE RADBRUCH – NOTAS SOBRE UM CONCEITO DE DIREITO CULTURAL E COMUNICATIVAMENTE ORIENTADO

TOWARDS A CRITIQUE OF RADBRUCH'S FORMULA – NOTES ON A CULTURALLY AND COMMUNICATIVELY ORIENTED CONCEPT OF LAW

H. C. MULT. BERND SCHÜNEMANN

Professor catedrático de direito penal, direito processual penal, filosofia do direito e sociologia jurídica na tradicional *Ludwig-Maximilians Universität* (Munique, Alemanha).
bernd.schuenemann@jura.uni-muenchen.de

Tradução: EDUARDO VIANA PORTELA NEVES

Doutor e Mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com estágio doutoral na *Universität Augsburg* (Alemanha). É professor adjunto de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/8558180042048005>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-2503-9318>].
eduardo.viana@ufba.br

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515940>].

Autores convidados

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Processual

RESUMO: O problema do artigo diz respeito ao significado do conceito de direito para a punição da "criminalidade de governo na Alemanha oriental" e a sua controvertida compatibilidade com a proibição jurídico-penal de retroatividade. O problema é investigado à luz da conhecida fórmula de Radbruch, a qual obteve extraordinária relevância na judicatura e na literatura científica sobre o "enfrentamento do passado". Conclui-se, ao final, que o sucesso da fórmula é fruto da sua debilidade científica, em especial, a indeterminação semântica.

ABSTRACT: The object/problem of this article is about the meaning of the legal concept for the punishment from the "government criminality on the East Germany" and its controversial compatibility with the legal-penal prohibition of retroactivity. The problem is investigated under the light of the known Radbruch formula, which gained extraordinary relevance on the judicature and on the scientific literature regarding the "coping with the past". It is concluded at the end that the success of the formula is a result of its scientific weakness, especially its semantic indetermination.

PALAVRAS-CHAVE: Conceito de direito – Fórmula de Radbruch – Proibição de retroatividade – Crimes no regime da RDA.

KEYWORDS: Legal concept – Radbruch formula – Prohibition on retroactive criminal law – Crimes under the GDR's regime.

SUMÁRIO: I. As mudanças no conceito de direito de Radbruch. II. As deficiências do conceito positivista de direito associado à fórmula de Radbruch. III. Notas para um conceito de direito cultural e comunicativamente orientado. IV. A coragem do legislador polonês e o fracasso do legislador alemão. V. Referências.

O¹ diálogo entre as ciências polonesa e alemã – em termos de intensidade e construtividade – é praticamente sem exemplos na Europa, sendo que esse intercâmbio tem voltado a crescer em duas áreas: o direito penal e a filosofia do direito. O nosso homenageado, *Andrzej Zoll*, alcançou méritos extraordinários em ambas as áreas desse diálogo, razão pela qual é visto na Alemanha não apenas como representante por excelência do moderno Estado de Direito polonês, senão também como notável cientista jurídico, que por meio das diversas publicações importantes conquistou igualmente o nosso respeito. Em sua homenagem, gostaria de abordar, sob a perspectiva da filosofia do direito penal, um problema com o qual, desde o fim da ditadura comunista na Polônia e na antiga Alemanha oriental até os dias de hoje, os nossos países e também o homenageado² têm-se ocupado intensivamente: qual é o significado do conceito de direito para a punição dos “crimes comunistas” (como se designa na Polônia) ou “criminalidade de governo na Alemanha oriental” (como se denomina na Alemanha) e a sua controvertida compatibilidade com a proibição jurídico-penal de retroatividade. Centrar-me-ei no conceito de *Gustav Radbruch*, que alcançou extraordinária importância na judicatura e na literatura científica sobre o “enfrentamento do passado” (*Vergangenheitsbewältigung*). Essa importância, a meu juízo – para antecipar a conclusão –, realizada uma análise crítica, não se justifica em absoluto. Seu sucesso na práxis se deve justamente às suas debilidades científicas, concretamente, à sua indeterminação

1. Publicação original: Zur Kritik der sogenannten Radbruchschen Formel – Notizen zu einem kultur- und kommunikationsbezogenen Rechtsbegriff, in: *Panstwo Prawa i Prawo Karne, Jubiläumsschrift für Professor Andrzej Zoll, Warschau/Polen 2012, Band II* p. 251-263. Trad. e notas de Eduardo Viana.
2. E, ainda, como líder do Tribunal Constitucional polonês (do qual foi presidente entre os anos de 1993-1997), cargo no qual participou do julgamento de 25.09.1991 sobre o problema da prescrição (TK Z 25.09.1991), bem como penalista; de suas publicações, tão relevantes quanto numerosas, são mencionadas aqui apenas as seguintes contribuições em língua alemã “Die Idee des ‘Gerechten Rechts’ und das Strafrecht”, em: *Eser/Kaiser/E. Weigend (Coord.)*. Von totalitärem zu rechtsstaatlichem Strafrecht, 1993. p. 87 e ss.; “Die strafrechtliche Aufarbeitung von staatlich gesteuertem Unrecht in Polen”, *ZStW*, 107 (1995). p. 134 e ss.; “Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht – Polen”, em: *Eser/Arnold (Coord.)*. Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht Bd. 5, 2002. p. 26 e ss. (em conjunto com Ewa Weigend).